

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
335 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА

Цхай Лана Александровна

PhD in economic science, доцент кафедры
«Государственные и корпоративные стратегии»
экономического факультета
Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека

Аннотация: В статье показаны различия развития демографических процессов регионов республики. Рассмотрение демографического аспекта является актуальным в контексте изучения проблемы неравномерного межтерриториального распределения человеческого капитала. Это является существенной проблемой для многих стран, в частности для Узбекистана, с его высоким уровнем диверсификации регионального развития.

Ключевые слова: демография, Узбекистан, регион, рождаемость, смертность, миграция, демографическая нагрузка, плотность населения.

Annotatsiya: Maqolada respublika hududlarida demografik jarayonlarning rivojlanishidagi farqlar ko'rsatilgan. Demografik jihatni ko'rib chiqish inson kapitalining notekis hududlararo taqsimlanishi muammosini o'rganish kontekstidagi dolzarb masalalardan biridir. Bu ko'plab mamlakatlar, xususan, mintaqaviy rivojlanishning yuqori darajada diversifikatsiyalangan O'zbekiston uchun muhim muammo hisoblanadi.

Kalit so'zlar: demografiya, O'zbekiston, mintaqa, tug'ilish, o'lim, migratsiya, demografik yuk, aholi zichligi.

Abstract: The article shows the differences in the development of demographic processes in the regions of the republic. Consideration of the demographic aspect is relevant in the context of studying the problem of uneven inter-territorial distribution of human capital. This is a significant problem for many countries, in particular for Uzbekistan, with its high level of diversification of regional development.

Keywords: demography, Uzbekistan, region, birth rate, death rate, migration, demographic burden, population density.

Административно-территориальные устройство/единицы. По состоянию на 1 января 2024 года общая площадь 10 рассматриваемых регионов (Республика Каракалпакстан, Бухарская, Джизакская, Кашкадарьинская, Навоийская, Самаркандская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская, Ташкентская и Хорезмская области) составляла 429,9 тыс.км² или 95,8% от общей площади Узбекистана. В частности: 31,7% площади приходится на Республику Каракалпакстан, 24,7% на Навоийскую область, площадь других 6 регионов не превышает 5,0% и площадь остальных 2-х областей - Бухарской и Кашкадарьинской областей составила 15,3% от территории республики в целом (табл.1).

Согласно административно-территориальному устройству, 10 областей республики включают: 90 городов областного подчинения, 179 районов и 638 поселков городского типа.

Лидирующую позицию по плотности/концентрации населения в 2024 году занимал

Хорезмский регион с плотностью проживания - 330 человек на 1 км². Этот показатель более, чем в 4 раза превысил средний показатель республики, который соответствует - 82 чел.на 1 км².

Несмотря на то, что общая площадь данного региона составляет не более 6 км², что определило его предпоследнее место по размерам территории среди 14 регионов республики, например в городе Ургенче и Хазараспском районе, ещё более высокая концентрации населения - свыше 4 тыс.человек на 1 км². Естественным образом в формировании месторасположения населённых пунктов Хорезмской области сыграло непосредственное влияние Аму-Дарьи.

Крупнейший по площади регион Узбекистана - Навоийская область (уступает только Республике Каракалпакстан) имеет наоборот наименьшую численность население в 1075,3 тыс.чел, что делает её плотность населения самой низкой в Узбекистане.

Следует отметить, в период 2017-2024 годы площадь рассматриваемых областей не менялась, однако плотность населения значительно возросла (в среднем в 1,1 раза), что связано прямопропорционально росту темпов прироста самой численности населения в данных регионах (табл.1).

Таблица 1. Административно-территориальное деление регионов республики и темпы прироста за 2017-2024 годы.

Наименование региона	Период	Общая площадь региона (тыс. км ²)	Кол-во районов	Кол-во городов	Кол-во посёлков городского типа	Сельские населённые пункты (СНП)	Плотность населения, чел на 1 км ²	Темп прироста плотности населения за 2017-2024 гг., %	Темп прироста численности населения за 2017-2021 гг., %
Республика Узбекистан	2017 г.	449	170	119	1071	11015	71,5	14,6	14,6
	2023 г.	449	170	119	1071	11015	82,0		
Республика Каракалпакстан	2017 г.	166,6	15	12	26	1128	10,9	10,2	10,2
	2023 г.	166,6	16	12	26	1126	12,0		
Бухарская область	2017 г.	40,32	11	11	69	1469	45,7	10,9	10,9
	2023 г.	40,32	11	11	68	1473	50,7		
Джизакская область	2017 г.	21,21	12	6	42	519	61,3	15,9	15,9
	2023 г.	21,21	12	6	42	525	71,1		
Кашкадарьинская область	2017 г.	28,57	13	12	117	1041	108,1	15,3	15,3
	2023 г.	28,57	13	12	117	1041	124,6		
Навоийская область	2017 г.	110,8	8	6	9	594	8,5	14,1	14,1
	2023 г.	110,8	8	6	9	594	9,7		
Самаркандская область	2017 г.	16,77	14	11	88	1849	217,8	15,2	15,2
	2023 г.	16,77	14	11	88	1854	250,9		
Сурхандарьинская область	2017 г.	20,1	13	8	114	865	122,5	16,8	16,8
	2023 г.	20,1	14	8	112	858	143,1		
Сырдарьинская область	2017 г.	4,28	8	5	25	257	187,6	13,8	13,8
	2023 г.	4,28	65	5	25	257	213,7		
Ташкентская область	2017 г.	15,25	15	16	95	878	185,5	7,9	7,9
	2023 г.	15,25	15	16	95	869	200,1		
Хорезмская область	2017 г.	6,05	10	3	56	548	293,7	12,3	12,3
	2023 г.	6,05	11	3	56	550	329,9		

Источник. Расчеты автора на основе данных Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан

Демографическая ситуация регионов. Демографические тренды развития регионов характеризуются умеренно высоким естественным приростом населения и относительно возросшей миграционной убылью за последние 7 лет. С ростом численности населения, а в настоящее время он составляет в среднем по республике 1,8-1,9%, растет и душевое потребление, оказывающее нагрузку на водные ресурсы, на продовольствие, на энергоносители и т.д., то есть спрос значительно выше их предложения.

Так, по среднегодовым темпам прироста численности населения за период 2017-2024 гг. наиболее высокие показатели (выше среднереспубликанского значения в 1,8%) отмечены в Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях - 2,0-2,1%. Срединные значения показали области: Навоийская, Сырдарьинская и Хорезмская области на уровне 1,6-1,8%. Относительно умеренное значение темпов прироста было у Республики Каракалпакстан, Ташкентской и Бухарской областях – 1,3-1,4%.

Динамика численности постоянного населения за рассматриваемый 8-летний период представлена в табл.2.

Уровень урбанизации, выраженный в растущей доли городского населения, за рассматриваемый период наиболее высокий - в Ташкентской области (50,1%), Республике Каракалпакстан (48,8%) и Навоийской области (49,1%), однако все эти значение ниже среднереспубликанского с отметкой 51,0%. Основной вклад в вносят административные города (табл.2).

Вместе с тем, на районном уровне значения городского населения резко контрастируют с общерегиональными показателями. Так, в Элликалинском районе Республики Каракалпакстан, уровень урбанизированности территории составляет всего 12%, в Нукусском районе не более 20%. В Ташкентской области доля городского населения Ахангаранского района - 15,6%, Букинского - 18% (табл.2).

Таблица 2. Показатели городского и сельского населения регионов республики и темпы прироста за период 2017-2024 годы.

Регионы	Период	Числен. населения на начало года, тыс. чел.	Доля городского населения, %		Доля сельского населения, %	
			всего	темпа роста за 2017-2024 гг.	всего	темпа роста за 2017-2024 гг.
Республика Узбекистан	2017 г.	32120,5	50,6	115,5	49,4	113,6
	2023 г.	36799,8	51,0		49,0	
Республика Каракалпакстан	2017 г.	1817,5	49,2	109,3	50,8	111,0
	2023 г.	2002,7	48,8		51,2	
Бухарская область	2017 г.	1843,5	37,5	108,3	62,5	112,0
	2023 г.	2044	36,9		63,1	
Джизакская область	2017 г.	1301,0	47,0	115,6	53,0	116,1
	2023 г.	1507,4	46,9		53,1	
Кашкадарьинская область	2017 г.	3088,8	42,9	114,9	57,1	115,5
	2023 г.	3560,6	42,8		57,2	
Навоийская область	2017 г.	942,8	48,9	114,6	51,1	113,5
	2023 г.	1075,3	49,1		50,9	

Самаркандская область	2017 г.	3651,7	37,6	112,4	62,4	117,0
	2023 г.	4208,5	36,7		63,3	
Сурхандарьинская область	2017 г.	2462,3	35,6	118,6	64,4	115,9
	2023 г.	2877,1	36,2		63,8	
Сырдарьинская область	2017 г.	803,1	43,1	113,8	56,9	113,8
	2023 г.	914	43,1		56,9	
Ташкентская область	2017 г.	2829,3	48,8	110,7	51,2	105,1
	2023 г.	3051,8	50,1		49,9	
Хорезмская область	2017 г.	1776,7	32,2	115,3	67,8	110,9
	2023 г.	1995,6	33,1		66,9	

Источник. Расчеты автора на основе данных Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан

Соответственно доля сельского населения в этих регионах значительно превышает городской показатель, что в определенной степени отрицательно влияет на устойчивость социально-экономического развития сельских населенных пунктов района. Это связано с сельскохозяйственной специализацией большинства населенных пунктов района и недостаточным уровнем развития промышленности, а также соответствующей производственной и социальной инфраструктурой.

Наиболее низкие показатели доли городского населения в таких областях как: Хорезмская (в Ургенчском районе - 13,0%), Сурхандарьинская (Бандихонский и Сариясийский районы - не более 19%), Бухарская (Каганский район - 7,2%) и Самаркандская (Кошрабатский район - 9,4%, Самаркандский район - 6,4%), где значение не превышает 37%.

Соответственно доля сельского населения в этих регионах значительно превышает городской показатель (см.табл.2), что в определенной степени отрицательно влияет на устойчивость социально-экономического развития сельских населенных пунктов района. Это в первую очередь, связано с сельскохозяйственной специализацией большинства населенных пунктов района и недостаточным уровнем развития промышленности, а также соответствующей производственной и социальной инфраструктурой.

Естественное движение населения. Основными факторами, предшествующие современному демографическому развитию в 10 рассматриваемых регионах, и их отражение на численность и структуру населения, послужили изменения динамики основных составляющих естественного прироста, в первую очередь это высокая рождаемость, смертность же сохранялась на относительно низком уровне и стабилизация на низком уровне миграционной подвижности (табл.3).

Стабильное увеличение **уровня рождаемости** происходило **за весь рассматриваемый период** с 2017 по 2023 г. г. как в целом по республике, так и в анализируемых регионах, **выраженное в росте общего коэффициента рождаемости (ОКР)¹** в среднем с 22 до 26 рождений на 1000 населения (‰) соответственно.

На фоне среднереспубликанских значений, особо выделяются следующие регионы, где происходил достаточно резкий «всплеск» рождаемости за период это:

Самаркандская область увеличение родившихся с 24,6 промиллей до 27,1, в Иштиханском и Кашрабатском районах данный показатель был выше 31‰ (табл.3).

Кашкадарьинская область рост с 24,8 до 28,6‰. Наиболее высокие показатели рождаемости этого региона были в Дехканабадском (32,2‰) и Чирокчинском (36,4‰) районах;

Джизакская область - с 23,8 до 27,1‰, где наибольший «вклад» внесли Бахмальский, Зааминский, Галляларальский и Зарбдорский районы, где ОКР был выше 30 промиллей);

1 Т.к. числовые показатели наименее информативны, нежели относительные, в данном случае мы рассматриваем коэффициенты воспроизводства населения, что даёт нам сравнительно более качественную «картину» дем.ситуации в регионах.

Сурхандарьинская область, а в отдельных районах, таких как: Денауский, Джаркурганский и Шурчинский районы значения показателя рождаемости были выше 30,0 промиллей;

Таблица 3. Основные факторы воспроизводства населения в регионах республики на период 2017-2023 годы.

Регионы	Период	Темпы прироста численности населения за 2017-2023, %	Общий коэффициент рождаемости (ОКР), ‰	Общий коэффициент смертности (ОКС), ‰	Коэффициент сальдо миграции («-» - «+»), ‰
Республика Узбекистан	2017 г.	14,6	22,1	5,0	-0,6
	2023 г.		26,1	4,7	-5,5
Республика Каракалпакстан	2017 г.	10,2	20,8	4,8	-2,3
	2023 г.		22,1	5,0	-3,7
Бухарская область	2017 г.	10,9	20,2	4,5	-1,2
	2023 г.		22,8	4,3	-1,7
Джизакская область	2017 г.	15,9	23,8	4,4	-0,9
	2023 г.		27,1	4,5	-1,4
Кашкадарьинская область	2017 г.	15,3	24,8	4,8	-1,2
	2023 г.		28,6	4,6	-2,0
Навоийская область	2017 г.	14,1	21,8	4,7	-0,9
	2023 г.		24,9	4,3	-2,2
Самаркандская область	2017 г.	15,2	24,6	4,5	-1,4
	2023 г.		27,1	4,6	-1,0
Сурхандарьинская область	2017 г.	16,8	26,4	4,6	-0,7
	2023 г.		30,5	4,7	-1,2
Сырдарьинская область	2017 г.	13,8	21,9	5,0	-1,0
	2023 г.		25,4	5,1	-1,3
Ташкентская область	2017 г.	7,9	19,4	5,5	-2,2
	2023 г.		24,0	5,1	0,2
Хорезмская область	2017 г.	12,3	21,2	4,7	-0,6
	2023 г.		24,2	4,5	-0,9

Источник. Расчеты автора на основе данных Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан

Очевидно, что в период 2017-2023 годы определяющим фактором воспроизводства населения, задающим высокий темп роста, остается рождаемость² (табл.3). В рассмотренных выше областях соответственно и наиболее высокие темпы прироста численности населения до 15,0% за 7-летний период (см.табл.3).

Республика Каракалпакстан остается на позиции стабильного умеренного низкого показателя рождаемости и на протяжении всего периода сохранился на уровне - 22,1 промиллей. В остальных же регионах рождаемость росла умеренными темпами.

² Механическое движение на тот период было относительно стабильно и особо не отразилось на темпах роста численности населения.

Происходивший рост рождаемости, прежде всего, связан с тем, что в репродуктивный возраст вступило поколение 1990х гг.³, где рождаемость была ещё на текущем интенсивно высоком уровне (перед резким спадом 2000-х годов), более того, увеличение среднего числа рождений на 1 женщину фертильного возраста, тоже внесло свой вклад. Если в более ранние периоды в среднем на 1 городскую женщину приходилось 2-3 ребенка, а в селе 3-4, то сейчас город и село практически уравнились. Вместе с тем, следует отметить, что эти волнообразные изменения в динамике рождаемости - временные явления, как отражение демографического эхо прошлой высокой или относительно низкой рождаемости.

Обозначенные тенденции в целом согласуются с увеличением репродуктивного потенциала населения во всех рассматриваемых регионах и соответственно их районах.

Динамика уровня смертности на протяжении всех 7 лет (2017-2023) показывает снижение и сохраняется во всех 10 регионах и их сельских районах одним из самых низких относительно республиканского значения до 4,7 умерших на 1000 населения, кроме Ташкентской области (5,1 промиллей) (табл.3), что в первую очередь связано с самой высокой долей пожилого населения относительно всех регионов и выше республиканского значения в 1,2 раза (см. ниже по тексту). Самые низкие показатели смертности зафиксированы в Джизакской (4,5‰) и Кашкадарьинской областях (4,6‰). В остальных же регионах республики показатель смертности не превышал 4,8 умерших на 1000 населения.

Значительный «вклад» в снижение общего показателя смертности внесло сокращение младенческой смертности более чем в 1,5 раза. Что свидетельствует о приоритетности и результативности программ медицинской помощи и ее ранней диагностике.

Миграционное сальдо⁴ с 2017 по 2023 годы показывало отрицательную динамику и возросло во всех регионах республики в среднем почти в 2 раза (табл.3). Наиболее интенсивная миграционная подвижность и соответственно высокое отрицательное сальдо наблюдалось в:

Республике Каракалпакстан -3,7 тыс.чел. (рост в 1,6 раза)

Кашкадарьинской области до -2,0 тыс.чел. (рост в 1,7 раза);

Джизакской области -1,4 тыс.чел (рост в 1,6).

Бухарской области -1,7 тыс.человек (рост в 1,4).

Стоит отметить, что высокая интенсивность миграционной убыли населения за пределы республики с целью постоянного места жительства (ПМЖ) (как в 2000-х годах по причинам этнической миграции) достаточно исчерпала себя, миграционное сальдо постепенно стабилизируется на относительно низком уровне.

Таким образом, демографические тренды развития регионов и их районов характеризуются умеренно высоким естественным приростом населения и относительно возросшей миграционной убылью. Обозначенные особенности демографической ситуации требуют учета при разработке мер по решению социальных проблем.

Возрастная структура населения. Структурные сдвиги в возрастной структуре населения напрямую влияют на формирование социально-экономических аспектов каждого района, региона, и республики в целом.

Так, несмотря на общий прирост численности населения в трудоспособном возрасте в среднем на 2,6% за период, доля этой возрастной группы сократилась в среднем на 1,8% с 60,0 до 56,4% к 2023 году (в Самаркандской до 55,3%, в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской - до 55,0%) .

В отдельных регионах республики таких как: Бухарская, Навоийская, Самаркандская и Сурхандарьинская области снижение темпов роста населения в трудоспособном возрасте происходило более интенсивно и соответственно эта доля сократилась почти на 2% (табл.4).

В свою очередь, как упоминалось ранее, высокая интенсивность рождаемости 2017 года отразилась в общем увеличении доли возрастной группы 0-15 лет (дети и подростки) к 2023 году по всем регионам республики - в среднем с 30,2% до 34,5%. В отдельных областях

3 Имеется ввиду возрастная когорта женщин 20-29 лет, на которую приходится наибольшая интенсивность 80% всех рождений, как раз начало и середина 1990-х гг.

4 Речь идёт строго о выезде граждан на ПМЖ (не путать с трудовой миграцией).

это значение достигло более 34% (Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области), 33,4% (Джизакская область).

Таблица 4. Укрупненная возрастная структура населения на период 2017-2021 годы, %.

Регионы	Период	0-15 лет	16-59(54) лет	старше 60(55) лет
Республика Узбекистан	2017 г.	30,2	60,0	9,7
	2023 г.	34,5	56,4	9,1
Республика Каракалпакстан	2017 г.	30,9	60,6	8,5
	2023 г.	30,7	58,6	10,7
Бухарская область	2017 г.	28,4	61,2	10,4
	2023 г.	29,5	57,4	13,1
Джизакская область	2017 г.	31,6	59,2	9,1
	2023 г.	33,4	55,8	10,8
Кашкадарьинская область	2017 г.	32,2	59,6	8,2
	2023 г.	34,4	55,6	10,0
Навоийская область	2017 г.	29,2	61,1	9,7
	2023 г.	31,1	57,1	11,8
Самаркандская область	2017 г.	31,8	59,0	9,2
	2023 г.	33,7	55,3	11,0
Сурхандарьинская область	2017 г.	32,5	59,6	7,9
	2023 г.	35,2	55,4	9,4
Сырдарьинская область	2017 г.	30,7	61,2	8,0
	2023 г.	31,8	58,4	9,8
Ташкентская область	2017 г.	28,5	60,0	11,5
	2023 г.	30,0	56,3	13,7
Хорезмская область	2017 г.	30,8	60,7	8,5
	2023 г.	31,1	58,6	10,3

Источник. Расчеты автора на основе данных Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан

Однако наиболее значительные сдвиги во всех рассматриваемых регионах республики произошли в возрастной группе старше 60(55) лет. Эта доля пожилого населения за 7-летний период возросла на 12%, в Бухарской и Сырдарьинской областях рост свыше 13% (табл.4).

Демографическое старение населения, выраженное в увеличении доли пожилых людей в общей численности населения и как результат длительных демографических изменений, происходит во всех регионах страны. Республика Каракалпакстан, Кашкадарьинская, Хорезмская, Сурхандарьинская и Сырдарьинская области находятся на этапе первого преддверия с долей пожилого населения до 10% и собственно на этапе самого «преддверия старости»⁵ находятся Джизакская, Бухарская, Самаркандская и Навоийская области, где свыше 10% доля населения старше трудоспособного возраста. Судя по доле пожилого населения Ташкентской области - 13,7%, регион достиг этапа «демографической старости».

⁵ По классификации ООН, Шкала демографического старения Ж.Божё-Гарнье-Э.Россета

Изменения численности и доли «нерабочих» возрастов привели к повышению демографической нагрузки на население в трудоспособном возрасте (табл.5).

Таблица 5. Коэффициент демографической нагрузки на период 2017-2023 годы, на 100 чел.

Регионы	Период	Коэффициент демографической нагрузки, на 100 чел. в т/в		
		Общий	0-15 лет (детьми и подростками)	старше (55) 60 лет (пожилым населением)
Республика Узбекистан	2017 г.	66,5	50,3	16,2
	2023 г.	71,6	53,1	18,5
Республика Каракалпакстан	2017 г.	65,1	51,0	14,1
	2023 г.	67,6	52,4	18,1
Бухарская область	2017 г.	63,4	46,4	17,0
	2023 г.	68,6	51,4	22,9
Джизакская область	2017 г.	68,8	53,4	15,4
	2023 г.	73,8	60,0	19,4
Кашкадарьинская область	2017 г.	67,9	54,1	13,8
	2023 г.	73,0	61,9	17,8
Навоийская область	2017 г.	63,7	47,8	15,9
	2023 г.	69,1	54,4	20,8
Самаркандская область	2017 г.	69,5	53,9	15,6
	2023 г.	75,1	61,0	19,9
Сурхандарьинская область	2017 г.	67,7	54,5	13,2
	2023 г.	73,2	63,5	16,9
Сырдарьинская область	2017 г.	63,4	50,2	13,1
	2023 г.	67,1	54,5	16,8
Ташкентская область	2017 г.	66,7	47,5	19,2
	2023 г.	71,5	53,3	24,2
Хорезмская область	2017 г.	64,7	50,7	14,0
	2023 г.	67,6	53,0	17,7

Источник. Расчеты автора на основе данных Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан

Учёт тенденций и последствий демографического старения - важнейшая задача не только демографической политики, но и для всего социально-экономического развития страны. Старение населения приводит к сокращению спроса и потребительской активности, увеличению доли неработающих (иждивенцев) к доле работающих, повышению нагрузки на системы медицинского, пенсионного и социального страхования и т.д.

Кроме того, одним из главных факторов, повлиявших на текущее положение в пенсионной сфере, являются структурные изменения в занятости. К ним можно отнести, в частности, переток трудовых ресурсов в сектора малого бизнеса и частного предпринимательства, неформальной занятости, выраженной в виде мелкой розничной торговли, оказании различных услуг частным образом, неформальная занятость в сельском хозяйстве и т.п. Главной особенностью этих видов деятельности является отсутствие трудовых договоров и социальной защиты, неуплата налогов и взносов в социальные фонды, в том числе и пенсионных отчислений. «Старение населения» происходит в основном «снизу». То есть, не за счёт значительного

увеличения продолжительности жизни, а за счёт снижения рождаемости, сдвигов в характере воспроизводства населения, в уровне прошлой рождаемости и смертности и их соотношении, уменьшении смертности в старших возрастах в условиях постепенного снижения уровня рождаемости.

В таблице 6 представлена сводная характеристика состояния каждого индикатора в 10-х регионах по принципу: «высокий», «средний», «низкий».

Таблица 6. Сравнительная характеристика по демографическим индикаторам развития регионов Узбекистана.

Индикаторы	Период	Республика Узбекистан	Республика Каракалпакстан	Бухарская область	Джизакская область	Кашкадарьинская область	Навоийская область	Самаркандская область	Сурхандарьинская область	Сырдарьинская область	Ташкентская область	Хорезмская область
Плотность населения, чел на 1 км ²	2017 г.	● 71,5	● 10,9	● 45,7	● 61,3	● 108,1	● 8,5	● 217,8	● 122,5	● 187,6	● 185,5	● 293,7
	2023 г.	● 82,0	● 12,0	● 50,7	● 71,1	● 124,6	● 9,7	● 250,9	● 143,1	● 213,7	● 200,1	● 329,9
Доля городского населения, %	2017 г.	● 50,6	● 49,2	● 37,5	● 47,0	● 42,9	● 48,9	● 37,6	● 35,6	● 43,1	● 48,8	● 32,2
	2023 г.	● 51,0	● 48,8	● 36,7	● 46,9	● 42,8	● 49,1	● 36,7	● 36,2	● 43,1	● 50,1	● 33,1
Доля сельского населения, %	2017 г.	● 49,4	● 50,8	● 62,5	● 53,0	● 57,1	● 51,1	● 62,4	● 64,4	● 56,9	● 51,2	● 67,8
	2023 г.	● 49,0	● 51,2	● 63,1	● 53,1	● 57,2	● 50,9	● 63,3	● 63,8	● 56,9	● 49,9	● 66,9
Общий коэффициент рождаемости (ОКР), ‰	2017 г.	● 22,1	● 20,8	● 20,2	● 23,8	● 24,8	● 21,8	● 24,6	● 26,4	● 21,9	● 19,4	● 21,2
	2023 г.	● 26,1	● 22,1	● 22,8	● 27,1	● 28,6	● 24,9	● 27,1	● 30,5	● 25,4	● 24,0	● 24,2
Общий коэффициент смертности (ОКС), ‰	2017 г.	● 5,0	● 4,8	● 4,5	● 4,4	● 4,8	● 4,7	● 4,5	● 4,6	● 5,0	● 5,5	● 4,7
	2023 г.	● 4,7	● 5,0	● 4,3	● 4,5	● 4,6	● 4,3	● 4,6	● 4,7	● 5,1	● 5,1	● 4,5
Коэффициент сальдо миграции ("-" - "+"), ‰	2017 г.	● -0,6	● -2,3	● -1,2	● -0,9	● -1,2	● -0,9	● -1,4	● -0,7	● -1,0	● -2,2	● -0,6
	2023 г.	● -5,5	● -3,7	● -1,7	● -1,4	● -2,0	● -2,2	● -1,0	● -1,2	● -1,3	● 0,2	● -0,9

Источник. Расчеты авторов на основе данных Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан

По сравнительным индикаторам социально-демографического развития за период 2017-2023 годы все регионы республики условно можно охарактеризовать следующим образом:

К группе регионов с высокой оптимизацией городского и сельского населения, и низкой плотностью населения относятся: Республика Каракалпакстан, Ташкентская и Навоийская области;

К группе регионов с относительно низкой урбанизированностью территории по сравнению с республиканским показателем, где преобладает сельское население относятся: Бухарская, Джизакская, Кашкадарьинская, Самаркандская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская и Хорезмская области;

К группе регионов с наиболее быстрорастущим населением и его высокими показателями воспроизводства относятся (в порядке убывания): Джизакская, Кашкадарьинская, Самаркандская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская и Навоийская области;

Все регионы, кроме Джизакской области, включая республиканский показатель имеют в динамике рост коэффициента смертности, несмотря на прошлые и настоящие усилия медицины, население всех регионов стареет и это проявляется в значительном увеличении доли и ускоренном темпе прироста пожилого населения;

Стабилизация на низком уровне сальдо миграции за период имели: Навоийская и Хорезмская области.

Увеличение демографического давления пожилого (пенсионерами) на занятые в экономике население наблюдалось во всех без исключения регионах, вместе с тем, наиболее высокая пенсионная нагрузка наблюдалась в таких регионах как: Республика Каракалпакстан, Бухарская, Джизакская, Навоийская, Самаркандская и Ташкентская области.

Более низкая пенсионная нагрузка на работающих была в 4 регионах страны это: Кашкадарьинская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская и Хорезмская области, в этих регионах и более молодое население.

В целом необходимо отметить, что число и доля пожилых людей увеличится и будет расти в среднем на 2% в год, быстрее, чем темпы роста всего населения регионов, и быстрее, чем темпы роста показатель других возрастных групп. В скором времени население регионов вот-вот войдет в стареющее общество.

В совокупности наиболее устойчивые и оптимальные социально-демографические показатели развития за рассматриваемый период были (в порядке убывания) Навоийской области, Республике Каракалпакстан и Ташкентской области.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

